

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

Муҳамедов Хайдарали Мелиевич,
Тошкент давлат юридик университети
Давлат ва ҳуқуқ назарияси кафедраси профессори,
юридик фанлар номзоди
E-mail: x.muxamedov@tsul.uz

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ҲУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

For citation: Mukhamedov Khaydarali Melievich. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE HISTORY OF STATE AND LAW IN THE TRAINING OF LEGAL PROFESSIONALS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 14-22

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048673>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада “Давлат ва ҳуқуқ тарихи” фанининг ҳуқуқшунос кадрлар тайёрлашдаги ўрни ва аҳамияти атрофлича таҳлил қилинади. Ушбу фан талабаларда ҳуқуқий онг ва маданиятни шакллантириш, танқидий ва қиёсий таҳлил кўникмаларини ривожлантириш, миллий ҳуқуқий анъаналарга ҳурмат туйғусини шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Мақолада тарихий ҳуқуқий манбалар, таниқли ҳуқуқшунос олимлар фикрлари ҳамда халқаро ва миллий тажрибалар мисолида фаннинг назарий ва амалий аҳамияти асослаб берилган.

Калит сўзлар: давлат ва ҳуқуқ тарихи, ҳуқуқшунос, ҳуқуқий тизим, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, миллий ҳуқуқий анъаналар, ҳуқуқ таълими, ҳуқуқий кадрлар, танқидий фикрлаш.

Муҳамедов Хайдарали Мелиевич,
Профессор кафедрa теорией государства и права
Ташкентского государственного юридического университета,
кандидат юридических наук
E-mail: x.muxamedov@tsul.uz

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ПОДГОТОВКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье всесторонне рассматривается роль и значение учебной дисциплины «История государства и права» в подготовке квалифицированных юридических кадров. Особое внимание уделяется формированию у студентов правового сознания и правовой культуры, развитию критического и сравнительно-аналитического мышления, а также воспитанию уважения к национальным правовым традициям. Теоретическая и практическая значимость дисциплины обоснована на основе историко-правовых источников, мнений видных правоведов, а также национального и международного опыта.

Ключевые слова: история государства и права, правовед, правовая система, правосознание, правовая культура, национальные правовые традиции, правовое образование, правовые ценности, критическое мышление.

Mukhamedov Khaydarali Melievich,

Professor of the Department of Theory of State and Law
of Tashkent State University of Law,

Candidate of Legal Sciences

E-mail: x.muxamedov@tsul.uz

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE HISTORY OF STATE AND LAW IN THE TRAINING OF LEGAL PROFESSIONALS

ANNOTATION

This article provides a comprehensive analysis of the role and significance of the academic discipline "History of State and Law" in the training of qualified legal professionals. It emphasizes the discipline's contribution to the formation of students' legal awareness and legal culture, the development of critical and comparative-analytical thinking skills, and the cultivation of respect for national legal traditions. The theoretical and practical importance of the subject is substantiated through historical legal sources, scholarly opinions of prominent jurists, and both national and international experiences.

Keywords: History of State and Law, lawyer, legal system, legal consciousness, legal culture, national legal traditions, legal education, legal values, critical thinking.

Ҳар қандай ҳуқуқшуноснинг касбий етуклиги нафақат амалдаги қонун ҳужжатларини билиш, балки ҳуқуқий тизимнинг тарихи, унинг шаклланиши ва ривожланиш босқичларини чуқур англаш билан чамбарчас боғлиқ. Давлат ва ҳуқуқ тарихи – бу фақат ўтмишни эслаш эмас, балки давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва турли тарихий формацияларда қандай тарзда фаолият кўрсатганини англашга хизмат қилади.

Ушбу фан орқали талабалар ва ҳуқуқшунослар ўтмишда қандай ҳуқуқий нормалар мавжуд бўлганини, улар қай тарзда ишлаганини, ва шу асосда ҳозирги ҳуқуқий тизим қандай шаклланиганини билиб оладилар. Бу нафақат назарий билим, балки амалий кўникмаларни ҳам ривожлантиради.

Ўзбекистонда миллий ҳуқуқий тизимни шакллантиришда хорижий мамлакатларнинг илғор тарихий тажрибаларини ўрганиш, улардан тўғри хулоса чиқариш ва ҳуқуқий модернизацияни самарали йўлга қўйиш учун албатта давлат ва ҳуқуқ тарихини билиш зарур.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи давлат ва ҳуқуқ институтларининг пайдо бўлиши, ривожланиши ва ўзгаришини ўрганувчи илмий фан бўлиб, у орқали ҳуқуқий анъаналар, давлатчилик моделлари ва қонунчилик жараёнларининг тарихи таҳлил қилинади. Бу фан ҳуқуқшуносларни ҳуқуқ меъёрларининг мазмун-моҳияти, ижтимоий муносабатларни тартибга солишдаги зарурлиги ҳақидаги билимлар билан қуроллантиради. Бу фанни ўрганиш натижасида талабалар ҳуқуқ меъёрларининг тарихи, қабул қилиниши сабаблари, шарт-шароитлари, жамиятга таъсири ва эволюциясини ҳам тушуниб оладилар. **Академик Е.В. Коваленко** таъкидлаганидек, “Давлат ва ҳуқуқ тарихи – бу фақат ўтмишни ўрганиш эмас, балки бугунги ҳуқуқий тизимни тўғри англаш ва келажакни режалаштириш учун зарур бўлган илмий асосдир.”[1] **Профессор Н.М. Коркунов** “ҳуқуқий фан ўз мазмунини ўтмиш билан узвий боғлиқ ҳолда англамоғи лозим, чунки ҳар бир норма – бу ўтмишнинг замонавий ифодасидир”[2], – деб ҳақли равишда кўрсатиб ўтганди. Ҳуқуқшунос фақат қонун матнини билиш билан чегараланмаслиги лозим. У ҳар бир ҳуқуқий норманинг тарихи, илдизлари ва эволюциясини тушуниш орқали уни тўғри қўллашни ўрганади. Бундай билимлар айниқса қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда, ҳуқуқий прецедентлардан суд амалиётида фойдаланишда, конституциявий ва фуқаролик ҳуқуқларини талқин қилишда, хорижий мамлакатлар ҳуқуқий тизимларини қиёсий таҳлил қилишда катта аҳамият касб этади.

Тарихий ҳуқуқий манбалар – ҳуқуқшунос учун билимлар хазинасидир. Ҳуқуқ тарихи тарихий ҳуқуқий манбалар орқали ўрганилади. Ҳуқуқшунослик фанида тарихий манбаларни ўрганиш – бу ҳуқуқ тизимининг чуқур негизларини англаш, амалдаги қонунларнинг илдизларини топиш, ҳуқуқ нормаларининг пайдо бўлиши ва эволюциясини тушунишдир. Бу жараёнда фақат умумий тарих эмас, балки **қонун матнлари, суд қарорлари, қонун лойиҳалари ва ҳуқуқий расмий ҳужжатлар** ҳам ўрганилади.

Таъкидлаш жоизки, ҳозирги замоннинг барча ҳуқуқий тизимларида мустаҳкам ўрин олган кўпгина асосий ҳуқуқ принциплари илк марта тарихий ҳуқуқий манбаларда пайдо бўлган. Масалан, “Темур тузуклари”да буюк соҳибқирон “менинг ишларимда адолат мезони асос бўлди... Подшоҳликнинг устуни – адолатдир”, – деб кўрсатиб ўтган эди. Бу ҳақда таниқли ҳуқуқшунос олим З.Ю.Муқимов шундай ёзади: “Амир Темур ўзининг давлат-ҳуқуқий қарашларида жамият ва давлатда қонун устуворлигини таъминлаш, шариат қоидалари, ҳуқуқ-тартибот, қадимий туркий одатлар (тўралар) ва дунёвий қонунлар (тузук)га оғишмай қатъий амал қилиш билангина таъминланиши мумкин, деган доно хулоса мужассам эди. Дунёнинг деярли учдан бирига тенг келаётган империя – салтанатни бошқаришнинг асосий шартларидан бири қонун устуворлигини таъминлашдан иборат бўлди”[3]. Бундан кўринадики, Амир Темур давлатни бошқаришда ҳуқуқий тартиб ва адолатга катта аҳамият берган. Буюк бобоқалонимизнинг бундай ўғитлари ҳар бир ҳуқуқшунос учун бошқарувнинг ҳуқуқий асосларини ўрганишда муҳим роль ўйнайди. Худди шунингдек, Франциянинг 1804 йилги Фуқаролик кодексининг 1-китобида қуйидагича нормалар мустаҳкамланган: “Қонун ҳамма учун баробардир. У махсус табақаларга хизмат қилмайди”[4]. Бу нормалар ҳозирги барча демократик жамиятларнинг асосий ҳуқуқий принципларидан бирига айланган. Бугунги демократик ҳуқуқий давлатлар айнан шу манбага таянади. Юқорида келтирилган ҳуқуқий манбалар фақат тарихий ҳужжат эмас, балки замонавий ҳуқуқ тизимининг ғоявий, маданий ва сиёсий асосларини ташкил қилувчи фундаментал элементлардир. Ҳуқуқшунос учун бундай манбаларни таҳлил қилиш – ҳуқуқни чуқур англаш ва холис ёндоқиш салоҳиятини оширади.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи таълимнинг юриспруденция йўналишида асосий ва фундаментал фанлардан ҳисобланади. Ҳуқуқшунослар учун таълим жараёнида давлат ва ҳуқуқ тарихини ўрганиш – ҳуқуқий фикрлашни шакллантириш ва ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришнинг асосий таркибий қисмларидан биридир. Ушбу фан талабани қонун ва ҳуқуқ тушунчаларининг пайдо бўлиши, ривожланиши ва бугунги кунда қандай мукаммаллашганини тушунишга йўналтиради. Бу ҳақда таниқли рус олими С.С. Алексеевнинг қуйидаги фикрлари диққатга сазовар: “Ҳуқуқшунос қонунни билиш билан чекланиб қолмаслиги лозим. У унинг тарихи, келиб чиқиши ва тараққиётини ҳам англаши керак. Бу унинг ҳуқуқий онгини бойитади”[5]. Яна бир рус олими К.И.Батир таъкидлашича, “Замонавий воқелик ўтмиш ва келажакдан ажралган эмас. У фақатгина тарихдаги янги, муҳим бир босқичдир. Ҳозирги вақт ўзида ўтмишнинг ҳар томонлама, мураккаб ва баъзан зиддиятли тенденцияларини ифодалаган ҳолда, эскирганини инкор этади, истиқболли жиҳатларга янги сифат бахш этади ва шу орқали келажакка асос бўладиган янги тенденциялар ва ҳодисаларни юзага келтиради. Шунинг учун, замонавий давлат ва ҳуқуқни тушуниш учун, улар қандай пайдо бўлганини, тараққиётида қандай асосий босқичлардан ўтганини, уларнинг шаклланиши, ривожланиши ва мазмунидаги ўзгаришларга қандай омиллар таъсир қилганини билиш лозим”[6].

Давлат ва ҳуқуқ тарихи фанининг юриспруденция таълим йўналишидаги ўрни ва аҳамияти айниқса қуйидагиларда яққол намоён бўлади:

Биринчидан, мазкур фан ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда асосий ўрин тутати.

Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият фақат замонавий ҳуқуқ нормаларини ўрганиш билан эмас, балки тарихий мерос, ҳуқуқий анъаналар, ўтмишдаги давлат ва ҳуқуқ тизимлари билан танишиш асосида шаклланади. Шу нуқтаи назардан, давлат ва ҳуқуқ тарихи фани ҳуқуқшунослар учун билим манбаи, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда

муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Бу фан нафақат ҳуқуқнинг илк шакллари, балки уларнинг қандай тадрижий ривожланганини, ижтимоий муносабатларнинг қай тарзда ҳуқуқ нормаларига айланганини чуқур англашга ёрдам беради.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи фанини ўрганиш орқали талабалар инсонларнинг қадимги жамиятдан то замонавий ҳуқуқий давлатгача бўлган ҳуқуқий фикр ва қарашлар эволюциясини англаб оладилар, ҳуқуқнинг қандай жараёнларда пайдо бўлгани, унинг ижтимоий муносабатларни тартибга солишдаги ўрни ҳақидаги билимларга эга бўладилар. Шу тариқа мазкур фан талабаларнинг ҳуқуқий онгини шакллантиришга хизмат қилади. Ҳуқуқ тарихи – бу фақат ўтмишни ўрганиш эмас, балки ҳуқуқий онгини шакллантирувчи омилдир. У инсонда ҳуқуққа, адолатга, қонун устуворлигига нисбатан онгли муносабатни тарбиялайди. Америкалик олим **Хуго Краббе** (Hugo Krabbe) ҳам бу ҳақда қуйидаги қизиқарли фикрларни билдирган: “Ҳуқуқ – бу давлатнинг эмас, балки жамиятнинг ички онгидан келиб чиққан жараёндир. Шундай экан, ҳуқуқ тарихи унинг маънавий манбаи сифатида намоён бўлади.”[7]

Бу фикрлардан кўриниб турибдики, ҳуқуқий онг тарихий билимлар билан мустаҳкамланганда, фуқаро қонунни фақат амалий восита сифатида эмас, балки маънавий кадрият сифатида ҳам қабул қилади.

Тарихий билимлар ҳуқуқий онгининг муҳим таркибий қисмини ташкил этувчи ҳуқуқий тушунча ва ҳуқуқий муносабатлар шаклланиши учун фундамент бўлиб хизмат қилади. Тарихий ҳуқуқий манбаларни ўрганиш ҳуқуқий маданиятни, ҳуқуқий онгини бойитади, ҳуқуқ тизимининг моҳиятини тўғри англаш имконини беради. Чунки улар орқали ҳуқуқий кадриятлар, маънавий-ахлоқий мезонлар ва ҳуқуқнинг эстетик тузилиши тушунилиши мумкин. Академик С.С. Алексеев айтганидек, “тарихий ҳуқуқий билимлар ҳуқуқшуноснинг умумий дунёқарашини бойитади, унинг фикр юритиш маданияти ва ҳуқуқни тушуниш қобилиятини шакллантиради”[5]. Ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда тарихий билимлар алоҳида ўрин тутаяди. Қадимги давлатлар ҳуқуқий анъаналари, урф-одатлари, қонунлари, суд тизимлари бугунги кун ҳуқуқий маданиятининг асосий манбаи ҳисобланади. Давлат ва ҳуқуқ тарихи фани орқали ҳуқуқшунослар ички ҳуқуқий маданиятни шакллантиришга асос яратадилар, чунки тарих – ҳуқуқни шахсий ва жамоат даражасида иккинчи шаклга келган ҳолида тушунишнинг калити ҳисобланади.

Давлат ва ҳуқуқ тарихидан олинган билимлар талабаларнинг ҳуқуқ ва адолат тушунчасини чуқурроқ ва тўлароқ англашига ёрдам беради, талабаларда ҳуқуққа бўлган масъулият, адолатга ишонч ва ҳуқуқий кадриятларга таянган қарашларни шакллантиради. Бундай фикрни XIX асрнинг охиридаёқ **Оливер Уэнделл Холмс** шундай тарзда билдириб ўтган эди: “Қонуннинг ҳаёти мантикий изланишда эмас, балки тажрибада намоён бўлади”[9]. Яъни, ҳуқуқий маданият фақат қонунлар матнидан эмас, балки уларнинг амалий ифодаси, жамият ҳаётидаги ўрни ва тарихий эволюцияси орқали шаклланади.

Урф-одатлар ва анъаналарда, тарихий-ҳуқуқий манбаларда, хусусан, қадимги даврдаги Хаммурапи қонунларида, Рим юриспруденциясида, ўрта асрлардаги Шарқ мамлакатлари ҳуқуқида, жумладан, ислом ҳуқуқи – шариатда пайдо бўлган адолат ва ҳуқуқ тушунчалари (масалан, “Темур тузуклари”да) ҳақидаги маълумотларга эга бўлиш, янги даврдаги конституциявий тажрибалар билан танишиш ҳуқуқий маданиятни қонунга нисбатан ҳурмат, ҳуқуқий адолатга ишонч, фаол фуқаролик позицияси билан бойитади. Шунинг учун ҳам давлат ва ҳуқуқ тарихи ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда муҳим ўрин тутаяди.

Иккинчидан, давлат ва ҳуқуқ тарихи фани тарихий жараёнларни таҳлил қилиш, хато ва муваффақиятлардан хулоса чиқариш имконини бериш орқали талабаларда танқидий фикрлаш қобилиятини ривожлантиради. Дарҳақиқат, “таълимнинг энг муҳим вазифаси – танқидий фикрлаш қобилиятини ривожлантириш бўлиб, бундай қобилиятсиз одам қонунга итоат қилади, лекин ҳуқуқни тушунмайди.”[10] Ҳуқуқий таълимнинг асосий мақсадларидан бири – танқидий фикрлай оладиган, мустақил хулоса чиқарадиган, ҳуқуқий масалаларни таҳлил қиладиган мутахассислар етиштиришдир. Танқидий фикрлаш шахснинг нафақат маълумотни қабул қилиш, балки уни таҳлил қилиш, баҳолаш ва ундан фойдаланиш ҳамда қарор қабул қила олиш қобилияти бўлиб, мазкур жараёнда шахс ўз қарашларини

фактлар, далиллар ва мантиққа асосланган ҳолда шакллантиради. Бундай қобилиятни шакллантиришда фақат назарий билимлар етарли эмас. Ҳуқуқнинг тарихий ривожланиши, давлат институтларининг шаклланиш жараёнлари, ҳуқуқий ғояларнинг тараққиёти – буларнинг барчаси танқидий фикрлаш учун маънавий ва мантиқий асос яратади.

Шу жиҳатдан, **давлат ва ҳуқуқ тарихи фани** талабаларнинг танқидий фикрлашини ривожлантиришда алоҳида ўрин тутаяди. Академик Алексеев С.С. “ҳуқуқий билимлар фақат фактларнинг йиғиндиси эмас, балки инсонни ҳуқуқни англашга, таҳлил қилишга ва тўғри қарор қабул қилишга йўналтирадиган фаол фикрлаш жараёнидир”, – деб жуда тўғри таъкидлаган эди[5]. Роберт Эннис ҳам танқидий фикрлашни қуйидагича таърифлайди: “Танқидий фикрлаш – бу ишончли ва мантиқли қарорлар қабул қилишга қаратилган фикр юритиш жараёни”[12].

Ҳуқуқий таълим ривожидида танқидий фикрлаш асосий ва зарурий мезон ҳисобланади. Чунки танқидий фикрлаш қонун ва ҳуқуқ нормаларини таҳлил қилишда, суд қарорларини баҳолашда, юридик кейсларни ечишда, қонун лойиҳаларини муҳокама қилишда муҳим аҳамият касб этади. Давлат ва ҳуқуқ тарихининг танқидий фикрлашга таъсири шунда кўринадики, тарихий жараёнларни ўрганиш орқали талабалар ўқимашдаги сиёсий, ҳуқуқий хатолардан хулоса чиқаришга, ҳуқуқ нормаларининг қандай шартларда ишламаганини англашга, ҳуқуқнинг фақат қонун эмас, балки ижтимоий қадрият эканини тушунишга муваффақ бўладилар. Тарихий билимлар мутахассисда таҳлил қобилиятини ривожлантиради. Уларнинг ёрдамида ҳуқуқий вазиятни фақат фактлар асосида эмас, балки сабаб-оқибат алоқалари орқали баҳолаш имкони туғилади. Муҳими, давлат тизимларининг тарихий таҳлили орқали давлат ва ҳуқуқ институтларнинг афзал ёки камчилик томонлари аниқланади, ҳуқуқий нормаларнинг келиб чиқиши, эволюцияси каби масалалар юзасидан мунозаралар орқали танқидий ёндашув шаклланади, қонунлар ва адолат ўртасидаги мувозанат ҳақидаги фикрлаш қобилияти ривожланади.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи фани орқали талабаларда танқидий фикрлашни ривожлантириш учун таълим жараёнидаги методик ёндашув муҳим аҳамиятга эга. Бу фанда нафақат фактлар, балки **ҳуқуқий ғоялар эволюцияси, давлат институтлари таҳлили, ҳуқуқнинг фалсафий ва ахлоқий асослари** ҳам ўрганилади. Худди шу жараёнда талабалар турли даврлардаги ҳуқуқ тизимларини таққослайдилар, қонун нормалари қандай ижтимоий шароитда қандай ишлаганини таҳлил қилдилар, давлат бошқаруви моделлари ва уларнинг самардорлигини баҳолайдилар, тарихий хатолар ва ютуқлардан хулоса чиқаришни ўрганадилар. Ҳуқуқшуноснинг танқидий фикрлаши фақат назарий билимга эмас, балки тарихий таҳлил қобилиятига ҳам боғлиқ. У тарих орқали ҳуқуқни холис ва мантиқий баҳолашни ўрганади.

Таълим жараёнида қадимги қонунларни кейслар асосида таҳлил қилиш, тарихий ҳуқуқий воқеалар бўйича фикрлар ва баҳслар юритиш, турли цивилизациялардаги ҳуқуқий тизимларни таққослаш ва бошқалар **самарали усуллар ҳисобланиб**, бу усуллар талабаларда мустақил фикрлаш, танқидий ёндашув ва ҳуқуқни фақат тушуниш эмас, уни баҳолаш қобилиятини ҳам ривожлантиради.

Ҳуқуқий таълимни ташкил қилишда дунёдаги бир қатор таниқли олимлар танқидий фикрлаш ва тарихий ёндашувнинг аҳамиятига алоҳида урғу беришган. Жумладан, Жером Франк: “Ҳуқуқ таълими талабани қонунларни ёд олишга эмас, балки уларнинг моҳиятини англаш ва улар орқали муаммони ҳал этишга ўргатиши керак”[13] – деб кўрсатган бўлса, Карл Ллевеллин: “Ҳуқуқшунослик тарихи – бу ҳуқуқнинг қандай ишлашини тушуниш учун калитдир”[14], – деб айтган.

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқ тарихини ўрганиш талабаларда танқидий фикрлаш қобилиятини ривожлантиришнинг самарали воситаси ҳисобланади. Бу фан орқали талабалар бир томондан, ҳуқуқий воқеалар ва институтларни фақат тасвирлаш эмас, балки уларни таҳлил қилишга, баҳолашга ва сабаб-оқибат алоқаларини англашга ўргансалар, иккинчи томондан, тарихий билимлар асосида уларда ҳуқуқни ижтимоий, сиёсий, фалсафий ва

маънавий контекстда тушуниш, мураккаб ҳуқуқий масалаларга кўп қиррали ёндашиш билим ва кўникмалари шаклланади.

Шунинг учун ҳам ҳуқуқий таълим дастурларида давлат ва ҳуқуқ тарихи фанининг ўрнини янада кучайтириш ва таълим жараёнида олимлар қарашлари, тарихий ҳужжатлар ва ҳуқуқий фалсафий манбалар асосида фикрлашга ундайдиган методик воситаларни кенг жорий этиш, талабаларда танқидий фикрлашни ривожлантиришга йўналтирилган дебатлар, симуляциялар ва тарихий қиёсий таҳлил машғулотларни ташкил этиш, шунингдек, илмий-тадқиқот ва мустақил ишларда тарихий таҳлил усуллари кенг қўллаш мақсадга мувофиқ.

Учинчидан, давлат ва ҳуқуқ тарихи талабаларда қиёсий таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. Турли давр ва ҳудудлар қонунчилигини қиёсий таҳлил қилиш орқали ҳуқуқшунослар халқаро ҳуқуқий амалиётга мос ёндашувни ўрганадилар.

Қиёсий ҳуқуқшунослик (comparative legal studies) – бу турли давлатлар ҳуқуқ тизимларини таърифий, функционал ва тарихий жиҳатдан солиштириш орқали ҳуқуқнинг универсал ва локал хусусиятларини ўрганувчи фан соҳасидир. Ҳуқуқ тарихи бу жараёнда алоҳида аҳамиятга эга, чунки ҳуқуқий нормалар ва институтлар муайян ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий шароитларда шаклланади.

Кўпчилик олимларнинг таъкидлашича, “ҳуқуқ тизимини тушуниш учун унинг тарихи билан танишиш зарур – бу онгсиз инсоннинг ҳаётини тушунишга уринишга тенг.”[15]

Қиёсий-ҳуқуқий ёндашув орқали ҳуқуқшунослар нафақат ўз миллий ҳуқуқ тизимини, балки турли маданиятлар ва давлатлардаги ҳуқуқий ривожланишни тушуниш имконига эга бўладилар. Бу эса уларга халқаро миқёсда ишлаш, ҳуқуқий таҳлил олиб бориш ва ҳуқуқ соҳасидаги универсал қадриятларни англаб олишларида ёрдам беради.

Тўртинчидан, давлат ва ҳуқуқ тарихини ўрганиш миллий ҳуқуқий анъаналарга ҳурматни шакллантиради. Ҳар бир миллатнинг ҳуқуқий маданияти, ҳуқуққа муносабати ва адолатни англаш тарзи унинг тарихий тараққиёти, анъаналари ва ҳуқуқий тажрибалари билан узвий боғлиқдир. Миллий ҳуқуқий анъаналар – бу миллатнинг тарихий хотирасида сақланган, асрлар давомида шакланган ва ҳозирги ҳуқуқий тизимга асос бўлиб хизмат қиладиган қадриятлар, урф-одатлар, ҳуқуқий тушунчалар мажмуасидир.

Давлат ва ҳуқуқ тарихини ўрганиш талабаларни фақат ҳуқуқий билимлар билан эмас, балки **миллий қадриятларга таянган ҳуқуқий онг** билан ҳам таъминлайди. Ушбу фан орқали ҳуқуқшунослар халқнинг ҳуқуқий анъаналарини, тарихи давомида шакланган ҳуқуқ нормалари ва ахлоқий мезонларини ўрганадилар. Давлат ва ҳуқуқ тарихини ўрганишни инкор қилиш етук, иқтидорли, кенг доирда фикрлайдиган ҳуқуқшунос кадрлар тайёрлаш йўлидаги жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. **Академик С.С. Алексеев** кўрсатганидек, “тарихий меросни инкор қилган ҳуқуқшунос ёки қонунчилик тизими, ўзининг халқ билан боғлиқлигини йўқотади ва формализмга тушиб қолади.”[5]

Давлат ва ҳуқуқ тарихини ўрганиш – миллий ҳуқуқий анъаналарни англаш калити бўлса, тарихий билим эса – ҳуқуқий қадриятларни тушуниш асосидир. Миллий ҳуқуқий анъаналар – бу халқнинг тарихи давомида шакланган ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқий урф-одатлари, ахлоқий-ҳуқуқий меъёрлари ва давлатчилик ғоялари мажмуасидир. Улар ҳуқуқий тизимнинг ички маънавий асосини ташкил этади.

Миллий ҳуқуқий анъаналарнинг замонавий ҳуқуқдаги аҳамияти жуда катта. Чунки миллий қонунлар халқнинг менталитетига мос бўлади, бу орқали давлат билан жамият ўртасидаги ишонч мустаҳкамланади, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият миллий асосда шаклланади, миллий истиқлол ғоясига содиқ фуқаролар етишиб чиқади. Миллий ҳуқуқ анъаналари халқнинг тарихий хотираси ва маънавий таянчидир. Ҳуқуқшунос бу асосни билмас экан, у мукамал кадр бўла олмайди.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи фани талабаларни ўз халқи, миллий ҳуқуқий мероси ва ҳуқуқий урф-одатлари билан таништиради. Бу билимлар орқали талабалар ҳуқуқни нафақат замонавий қонунлар тўплами сифатида, балки миллий қадриятларни акс эттирувчи жараён сифатида қабул қиладилар.

Талабалар тарихий манбалар – яъни қадимги қонунлар, ҳуқуқий қарорлар, урф-одатлар ва давлат бошқаруви моделларини ўрганиш орқали миллий анъаналарнинг ҳуқуқ тизимига қандай таъсир қилганини чуқур англайдилар. Масалан, давлат бошқарувида ҳуқуқий аниқликни, адолат ва интизомни асосий мезонлар сифатида ўрнатган "Темур тузуклари" ҳуқуқий анъаналарнинг ёрқин намунаси ҳисобланади. "Амир Темур ҳар бир амалдорни жамият олдида жавобгар деб билар ва шариат, урф-одат ва адолат асосида ҳукм чиқарар эди." [8] Талабалар ушбу тузукларни ўрганиш орқали одиллик, масъулият ва давлат манфаатларига содиқлик кўникмаларига эга бўладилар.

Худди шунингдек, Хива, Қўқон ва Бухоро хонликларида шариат нормалари билан бирга урф-одатлар, маҳаллий анъаналар ҳам муҳим ҳуқуқий манба сифатида ҳаракатда бўлган. Бу анъаналар жамиятда муроса, кенгаш, ота-боболар қадрига етиш, жамоа олдида жавобгарлик каби фазилатларни мустаҳкамлаган.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва амалдаги қонунлари ҳам миллий анъаналарга таянган ҳолда қабул қилинган. Бу жараён халқнинг ҳуқуқий онги ва миллий ҳуқуқий қадриятларга ҳурматини тиклашга хизмат қилмоқда.

Миллий ҳуқуқий анъаналарни ўрганиш ҳуқуқий онгни шакллантиришда ҳал қилувчи омиллардан бири эканлиги кўпгина олимлар томонидан эътироф этилган. Баъзи олимлар "ҳуқуқшунос аввало халқнинг тарихи ва унинг ҳуқуқий дунёқараши билан таниш бўлиши шарт, бу ҳуқуқда миллийликни сақлашнинг асосий шарти ҳисобланади", деб таъкидлашса, яна бир гуруҳ олимлар "миллий ҳуқуқий меросни инкор этиш, жамиятнинг тарихий ривожланишини рад этиш билан баробар, ҳуқуқшунос аввало ўз халқи ҳуқуқий дунёқараши ва анъаналарини билиши шарт, деб кўкўрсатишади. Дарҳақиқат, ҳар бир қонун ўз замони ва халқига хизмат қилади. Миллий қадриятлардан узоқлашган ҳуқуқ тизими жамиятда ишончсизлик туғдиради.

Юқоридагилар билан бирга шуни назарда тутиш керакки, ҳуқуқ таълимида давлат ва ҳуқуқ тарихи фанининг ўрни фақат тарихий фактларни ўрганиш билан чегараланмайди. Ушбу фан орқали талабалар миллий қонунчилик асосларини билиб оладилар, қонунчиликда миллий руҳ ва анъаналарнинг қандай намоён бўлишини ўрганадилар, замонавий ҳуқуқ нормаларида миллий ўзига хосликни англайдилар.

Шундай қилиб, давлат ва ҳуқуқ тарихи – ҳуқуқшуносларга миллий қадриятлар ва анъаналар асосида ҳуқуқни тушуниш имконини берадиган муҳим таълимий фан ҳисобланади. Унда халқнинг тарихий тафаккури, ҳуқуқий маданияти ва маънавий дунёқарашидан иборат миллий ҳуқуқий анъаналар ўрганилади ва бу орқали ҳуқуқшуноснинг шахсияти шакллантирилади. Шу билан бирга ҳуқуқ таълимида тарихий билимлар ва миллий қадриятлар уйғунлиги орқали фуқароларда ҳуқуқий маданият, давлатчиликка содиқлик ва адолатпарварлик хислатлари шаклланади.

Шу сабабли давлат ва ҳуқуқ тарихи фанини ҳуқуқ таълимида мажбурий фанлар қаторида ўқитиш, ҳуқуқшунос кадрлар онгига миллий ҳуқуқий анъаналарни сингдириш, олий таълим муассасаларида "Миллий ҳуқуқий мерос"га бағишланган махсус курсларни ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Зеро, ўз миллий ҳуқуқий тажрибаси ва тарихий меросига асосланган ҳуқуқшунослар мустаҳкам профессионал позицияга эга бўладилар.

Давлат ва ҳуқуқ тарихида бериладиган билимлар бўлажак судьялар, адвокатлар, прокуратура ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари фаолиятида муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Масалан, қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда, қонун ижодкорлиги жараёнида тарихий хато ва муваффақиятларни таҳлил қилиш орқали самарали, барқарор ва ижтимоий фойдали ҳуқуқий нормалар яратилади. Суд амалиётида прецедентлар ва ҳуқуқий анъаналарни ҳисобга олиб, ҳуқуқий баҳсларда адолатли қарорлар қабул қилиш осонлашади. Тарихий билимлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларида ҳуқуқ устуворлиги ва конституцион қадриятларга содиқлик кўникмаларини мустаҳкамлашига олиб келади ва ҳоказо.

Ўзбекистон Республикасида давлат ва ҳуқуқ тарихи барча юридик йўналишдаги таълим дастурларининг мажбурий фанларидан бири бўлиши лозим.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи фанини ўрганиш орқали ҳуқуқшунос нафақат назарий билимларга, балки ҳуқуқни холис англаш, таҳлил қилиш ва адолат мезонлари асосида амалга ошириш қобилиятига эга бўлади. Бу фандаги билимлар ҳар бир ҳуқуқшуноснинг фикрлаш тарзи, дунёқараши ва профессионал этикасини шакллантиради.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи ҳуқуқ фалсафаси ва ҳуқуқий онг учун мустаҳкам асос ҳисобланади. Ҳуқуқ фалсафаси – ҳуқуқнинг моҳияти, мақсади ва қийматларини ўрганувчи назарий фан бўлиб, тарихий таҳлилиз фалсафий ёндашув бир томонлама бўлади, чунки ҳар бир ҳуқуқий ғоя ва фалсафий тамойил муайян тарихий воқеликда шаклланади. Профессор Г.Ф. Шершеневич таъкидлаганидек, “ҳуқуқий фалсафа жамиятнинг маънавий ривожини англашда тарихдан озик олади. Тарихсиз ҳуқуқ фақат назариядир, амалиёт эмас.”[11] Ҳуқуқий онг – шахснинг қонун ва ҳуқуқ тўғрисидаги билими, муносабати ва ишончи шаклида намоён бўлади. У тарих орқали шаклланади, чунки инсон ҳуқуқ нормалари билан тажриба орқали танишади. Жамиятнинг умумий ҳуқуқий маданияти ҳам тарихий онгнинг даражасига боғлиқ. “Ҳуқуқий маданият тарихий хотирасиз ривожланмайди. У жамиятнинг ўз-ўзини англашидан келиб чиқади.”[16]

Тарихий билимлар инсон ва жамият ҳуқуқий кадриятларини шакллантиради. Ҳуқуқий кадриятлар – адолат, эркинлик, қонун устуворлиги каби тушунчалар шахсий ва жамоавий тажриба орқали шаклланади. Тарих фақат сабоқ эмас, балки ҳуқуқни **этик ва маънавий мезонлар билан баҳолаш** имкониятини ҳам беради.

Давлат ва ҳуқуқ тарихи – ҳуқуқшунос шахсининг дунёқараши, фалсафий позицияси ва касбий етуқлигига таъсир қилувчи муҳим илмий манба ҳисобланади. Бу фан нафақат маълумот, балки ҳуқуқшуноснинг маънавий-ахлоқий юзи, ҳуқуқни англаш маданияти ва жамиятга хизмат қилиш масъулиятини шакллантиради.

Мухтасар қилиб айтганда, **давлат ва ҳуқуқ тарихи** – ҳуқуқшуносликнинг асосий таркибий қисми бўлиб, у ҳуқуқ тизимларининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва эволюциясини чуқур ўрганиш имконини беради. Ҳуқуқшунос учун ушбу фан нафақат назарий билим, балки **касбий дунёқараш, ҳуқуқий маданият ва танқидий фикрлаш қобилиятини** ривожлантиради. Тарихий ҳуқуқий манбалар – Ҳаммурапи қонунлари, Рим ҳуқуқи, Темур тузуклари, Франция фуқаролик кодекси ва бошқалар – бугунги ҳуқуқий тизимлар учун муҳим методологик пойдевор ҳисобланади.

Ҳуқуқшунослик таълимида тарихий ёндашув фақат керакли фан сифатида эмас, балки ҳуқуқни фалсафий, ижтимоий ва амалий жиҳатдан англашда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Қиёсий-ҳуқуқий таҳлил орқали талаба ва мутахассислар турли маданият ва ҳуқуқ тизимларини чуқур тушуниб, глобал ҳуқуқий жараёнларда фаол иштирок эта олади.

Давлат ва ҳуқуқ тарихининг фалсафий ва маънавий таъсири инсонда **адолат, қонунга ҳурмат, ҳуқуқий масъулият** каби энг олий кадриятларни шакллантиради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Коваленко Е.В. «История государства и права: Теория и методология», 2003. – С. 32. (Kovalenko E.V. "History of the State and Law: Theory and Methodology", 2003. - P. 32)
2. Коркунов Н.М. «Лекции по общей теории права». – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1909. – С. 17. (Korkunov N.M. "Lectures on the General Theory of Law". - St. Petersburg: Printing House of M.M. Stasyulevich, 1909. - P. 17.)
3. Зиёдулла Муқимов. Амир Темур тузуклари (тарихий ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. – Самарқанд: СамДУ, 2008. – Б.84. (Ziyodulla Muqimov. Amir Temur's Words (Targeted Words). Theory of Law. - Samarkand: SamDU, 2008. - P.84.)
4. Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 года. (Civil Code (Napolean Code) of 1804) <https://alterozoom.com/ru/documents/39004.html>
5. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – С. 18-28. (Alekseev S.S. Theory of Law. – М.: БЕК, 1994. – P. 28)

6. Всеобщая история государства и права. / Под ред. К.И.Батыра. М., Былина, 1994. – С.5. (General history of the state and law. / Ed. K.I. Batyr. M., Bylin, 1994. – P.5.)
7. Krabbe H. The Modern Idea of the State. – New York: D. Appleton and Company, 1922. – p. 47.
8. Темур Т. Темур тузуклари. – Тошкент: Академнашр, 2006. – Б. 45. (Temur T. Timur's rules. - Tashkent: Akademnashr, 2006. - P. 45)
9. Holmes O.W. The Common Law. – Boston: Little, Brown, and Company, 1881. – p.1.
10. Hutchins R.M. Education for Freedom. – Baton Rouge: LSU Press, 1947. – p. 95.
11. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М.: Типография И.Н. Кушнерев и К°, 1907. – С. 91. (Shershenevich G.F. General Theory of Law. – Moscow: I.N. Kushnerev and Co. Printing House, 1907. – P. 91).
12. Ennis R.H. Critical Thinking. — Prentice Hall, 1996. – p. 10.
13. Frank J. Courts on Trial. — Princeton University Press, 1949. – p. 231.
14. Llewellyn K. The Bramble Bush. – New York: Oceana, 1930. – p. 43.
15. Zweigert K., Kötz H. “An Introduction to Comparative Law”. – Oxford: Clarendon Press, 1998. – p. 34.
16. Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия. – М.: Наука, 2000. – Т. 1. – С. 188. (Habermas J. Theory of Communicative Action. – Moscow: Nauka, 2000. – Vol. 1. – P. 188)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000